

UNIVERSALITATEA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE – DEZIDERAT AL STATULUI DE DREPT

CZU: 342.72/.73

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10721148>

BEVZIUC Alexandru,

Universitatea de Stat din Moldova,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3627-8835>,

E-mail: alexbev@mail.ru

Tema drepturilor, a libertăților și a îndatoririlor fundamentale a fost și este, în esență, aceeași din totdeauna și pretutindeni. Nu este deci deloc întâmplător faptul, că după un prim titlu la Constituție, sintetizând unele dintre principiile ce guvernează întreaga “materie constituțională”, urmează titlu dens, conceput în manieră exhaustivă și finalizat aproape, la fel un titlu cu ambiții tutelare.

Principiile aplicabile drepturilor și libertăților fundamentale definesc condiția cetățeanului în cadrul colectivității naționale, altfel spus, interesele vitale ale națiunii, în ansamblul său.¹

Unul dintre principiile de bază ale drepturilor omului *este principiul Universalității drepturilor, libertăților și îndatoririlor*; ce se referă atât la sfera propriu-zisă a drepturilor cât și la titularii acestora. Este admis și recunoscut că drepturile și libertățile sunt universale și indivizibile. De aceea și Constituția arată că: “Cetățenii beneficiază de drepturile și libertățile consacrate prin Constituție și prin alte legi și au obligațiile prevăzute de acestea”².

Universalitatea se raportează atât la sfera titularilor drepturilor și a libertăților, cât și la plenitudinea acestor drepturi și libertăți fundamentale³ și reprezintă, totodată, un principiu fundamental al dreptului regăsit în orice ramură de drept⁴.

Universalitatea drepturilor și libertăților se referă atât la sfera propriu-zisă a drepturilor cât și la titularii acestora. Sub primul aspect ea exprimă vocația omului, a cetățeanului pe planul realităților juridice interne fiecărei țări, pentru toate drepturile și libertățile. Sub cel de-al doilea aspect, universalitatea exprimă ideea că toți cetățenii unui stat se pot bucura de aceste drepturi și libertăți. Aceasta este o posibilitate juridică, generală și abstractă, recunoscută de către Constituție fiecărui cetățean.⁵

Valorificarea concretă și exercițiul efectiv al acestor drepturi și libertăți sunt de asemenea garantate de Constituție, dar aceasta nu poate fi interpretată decât în sensul că depinde de fiecare cetățean, de capacitățile și eforturile sale, în condițiile conferite de către ordinea constituțională, apropierea rezultatelor exercitării acestor drepturi. Constituția oferă atât șansele cât și mijloacele și garanțiile necesare pentru ca cetățeanul să le poată valorifica.

¹ A. Iorgovan, *Odiseea elaborării Constituției*, Ed. Vatra Românească, Tîrgu-Mureș, 1998, p. 155

² Constituția RM, art. 15

³ Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, *Drept constituțional și instituții politice*, vol. I, Editura C.H. Beck, București, 2008, p. 159.

⁴ Ioan Lazăr, *Dreptul finanțelor publice*, vol. I, *Drept bugetar*, Editura Universul Juridic, București, 2013, pp. 115-116.

⁵ Muraru I., Iancu Gh. *Drepturile, libertățile și îndatoririle constituționale*. București, 1992. ISBN- 973-95614-1-1, p. 26

Constituția Republicii Moldova, prin reglementarea acestui principiu, este în unison cu prevederile Declarației Universale a Drepturilor Omului din 1948, care stipula “Fiecare om se poate prevala de toate drepturile și libertățile proclamate în prezenta declarație”.¹

De asemenea, Constituția răspunde practic exigențelor formulate în preambulurile celor două pacte privitoare la drepturile omului, în aceste pacte plecându-se de la constatarea că recunoașterea demnității inerente tuturor membrilor familie umane și a drepturilor lor legale și inalienabile constituie fundamentul libertății, justiției și păcii în lume, se recunoaște că aceste drepturi decurg din demnitatea persoanei umane și se impune statelor obligația de a promova respectul universal și efectiv al drepturilor și libertăților omului.

Universalitatea drepturilor implică și universalitatea îndatoririlor. Este de altfel în firescul vieții ca cetățeanul să aibă atât drepturi cât și obligații față de semenii săi și față de societate. Această regulă este explicit formulată în cele două pacte internaționale privitoare la drepturile omului care arată că “individul are îndatorii față de alții și față de colectivitatea căreia îi aparține și este ținut de a depune eforturi în promovarea și respectarea drepturilor recunoscute în pacte”.²

Acest principiu exprimă pe fond legătura indisolubilă dintre drepturi, libertăți și îndatoriri, intercondiționarea lor. Într-o viziune largă și desigur corectă, îndatoririle devin garanții ale drepturilor, pentru că pentru a avea trebuie mai întâi să crezi, să produci, să depui deci eforturi.

Drepturile omului poartă un caracter general și universal. Generalitatea și universalitatea drepturilor și libertăților omului au câteva dimensiuni. În primul rând, toate persoanele, fără careva discriminare, se bucură de drepturi și libertăți fundamentale. Standardele internaționale și legislația statelor democratice garantează egalitatea drepturilor omului și cetățeanului, indiferent de: sex, rasă, naționalitate, limbă, origine, situația patrimonială și de serviciu, locul de trai, atitudinea față de religie, convingeri, apartenență la asociații obștești etc. Se interzic orice forme de limitare a drepturilor cetățeanului după criteriile apartenenței sociale, rasiale, naționale, de limbă, profesionale. Bărbatul și femeia se bucură de drepturi și libertăți egale și au posibilități egale de realizare a lor. În al doilea rând, toate drepturile și libertățile sunt universale în ceea ce privește recunoașterea conținutului lor. Drepturile omului unanim recunoscute, cum ar fi dreptul la viață, libertatea conștiinței, egalitatea tuturor în fața legii, dreptul la libera circulație, dreptul la cetățenie, dreptul la libera convingere și altele, sunt drepturi și libertăți fundamentale ale tuturor oamenilor indiferent de: specificul național și confesional; particularitățile istorice, culturale și religioase; orânduirea socială; regimul politic; forma structurii de stat și forma de guvernare; statutul internațional al țării. În al treilea rând, generalitatea drepturilor și libertăților omului se manifestă și în aspect spațial și teritorial. Oriunde nu s-ar afla sau s-ar deplasa omul, în orice loc el se bucură de drepturi și libertăți fundamentale naturale, indiferent de faptul dacă este sau nu acest teritoriu insulă nepopulată, stat suveran, independent ori aflat sub tutelă, condus de alt stat sau în stare de o altă formă de limitare a suveranității. În al patrulea rând, problemele drepturilor omului sunt obiect de preocupare a tuturor statelor. A recunoaște generalitatea și universalitatea drepturilor și libertăților omului înseamnă că acestea nu sunt doar probleme interne ale statului.

¹ Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948, art. 2

² Muraru I., Iancu Gh. Drepturile, libertățile și îndatoririle constituționale. București, 1992. ISBN 973-95614-1-1, p. 24

Adunarea Generală a ONU și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei de nenumărate ori, în rezoluțiile lor au confirmat abordarea sus-menționată privind drepturile omului.¹

Drepturile și libertățile fundamentale, fiind intrinseci ființei umane, nu sunt dependente de vreun sistem politic anume ori de vreo formă de guvernare. În consecință, acestea nu trebuie exploatare din punct de vedere politic, în favoarea unor grupuri de interese dornice să se impună – și pe această cale – pe plan internațional, ci ele trebuie să se bucure de o consacrare, promovare și protecție la nivel planetar numai și numai în beneficiul omului ca individ.²

Bibliografie:

1. Constituția Republicii Moldova, Monitorul Oficial nr. 1/1994, art. 15
2. Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948, art. 2
3. Introducere în teoria drepturilor omului. <https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/protectia-juridica-internationala-a-drepturilor-omului/introducere-in-teoria-drepturilor-omului/>
4. Iorgovan A., Odiseea elaborării Constituției, Ed. Vatra Românească, Tîrgu-Mureș, 1998,
5. Lazăr I. Dreptul finanțelor publice, vol. I, Drept bugetar, Editura Universul Juridic, București, 2013,
6. Muraru I., Iancu Gh. Drepturile, libertățile și îndatoririle constituționale. București, 1992. ISBN- 973-95614-1-1,
7. Muraru I., Simina Tănăsescu, Drept constituțional și instituții politice, vol. I, Editura C.H. beck, București, 2008
8. Predescu O. Drepturile omului și ordinea mondială. Revista Dreptul (Uniunea Juristilor) nr. 8/2016. <https://lege5.ro/Gratuit/gm3tambyga2a/drepturile-omului-si-ordinea-mondiala>.

¹ INTRODUCERE ÎN TEORIA DREPTURILOR OMULUI. <https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/protectia-juridica-internationala-a-drepturilor-omului/introducere-in-teoria-drepturilor-omului/>

² Ovidiu Predescu. Drepturile omului și ordinea mondială. Revista Dreptul (Uniunea Juristilor) nr. 8/2016. <https://lege5.ro/Gratuit/gm3tambyga2a/drepturile-omului-si-ordinea-mondiala>